

ANÁLISE DA DISCIPLINA DERMATOFUNCIONAL NA GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA: DIRETRIZES CURRICULARES E O PERFIL DO EGRESSO

Edição 113 / 30/08/2022 / [Deixe um comentário](#)

ANALYSIS OF THE DERMATOFUNCTIONAL DISCIPLINE IN PHYSIOTHERAPY GRADUATION: CURRICULUM GUIDELINES AND THE GRADUATE PROFILE

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7033036

Autoria:

Danielle Brangioni Pereira

Fisioterapeuta – Mestre em Ciências da Saúde e do Ambiente – Faculdade Dinâmica do Vale do Piranga, Brasil

Professora – Universidade Federal de Santa Catarina

E-mail: fisioderma@yahoo.com

Lúcia Meirelles Lobão Protti

Professora – Faculdade Dinâmica do Vale do Piranga, Brasil

E-mail: lucia.fadip@gmail.com

Karen Cristina Siqueira Chaves

Fisioterapeuta – Faculdade Dinâmica do Vale do Piranga, Brasil

E-mail: karen@yahoo.com.br

Emília Pio da Silva

Professora – Faculdade Dinâmica do Vale do Piranga, Brasil

E-mail: emiliapiosilva@yahoo.com.br

Francely de Castro e Sousa

Professora – Faculdade Dinâmica do Vale do Piranga, Brasil

E-mail: francelycastro@hotmail.com

Marli do Carmo Cupertino

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5790-0622>

Professora – Faculdade Dinâmica do Vale do Piranga, Brasil

E-mail: marlicuppertino@gmail.com

RESUMO

Devido as revoluções na área de biotecnologia e tecnologia da informação, homens e mulheres passaram a se preocupar e dedicar mais tempo na busca do corpo perfeito e saudável. Assim, a área da estética apresentou aumento na demanda por profissionais qualificados nos últimos anos. O fisioterapeuta da área dermatofuncional busca, além de promoção de parâmetros estéticos, o reestabelecimento fisiológico do organismo. Dessa maneira beleza e saúde são objetivos integrados e não isolados, do fisioterapeuta que atua na área dermatofuncional. Assim, objetivou-se analisar o perfil da disciplina dermatofuncional dentro do currículo da graduação em fisioterapia na região sudeste brasileira, bem como as Diretrizes Curriculares (DCNs) da graduação em fisioterapia e o perfil do egresso. Para tanto, foi realizado um estudo descritivo de caráter quali-quantitativo, desenvolvido pela técnica de análise documental das Diretrizes Curriculares da fisioterapia na região sudeste, além de busca ativa nos sites das faculdades da região sudeste e no site do Ministério da Educação. O resultado mostrou, que apesar de opcional, 70% das instituições privadas e públicas oferecem a disciplina dermatofuncional como optativa na graduação. Observou-se falta de conhecimento dos discentes sobre a importância da área dermatofuncional como consequência de poucas horas de aulas práticas e teóricas da disciplina na grade curricular, apesar das DCNs da Fisioterapia e a Resolução nº. 362, de 20 de maio de 2009, reconhecem a fisioterapia dermatofuncional como especialidade do profissional fisioterapeuta. Conclui-se que a disciplina dermatofuncional apresenta demanda crescente na graduação, sendo incluída como disciplina optativa até que haja elaboração de novas DCNs para a graduação em fisioterapia, quando possivelmente será incluída como obrigatória para a graduação.

Palavras-chave: Educação em Saúde. Estética. Saúde Pública.

ABSTRACT

The aesthetics areas have increased the demand for qualified professionals in recent years. Men and women became interested in the perfect and healthy body. The physiotherapist in the dermatofunctional area seeks, in addition to promoting aesthetic parameters, the physiological reestablishment of the body. In this way, beauty and health are integrated rather than isolated objectives. Thus, the objective was to analyze the offer and profile of the dermatofunctional discipline in the physiotherapy undergraduate curriculum. Therefore, a descriptive study of a qualitative and quantitative nature was carried out, developed using the technique of document analysis of the national curriculum guidelines (DCNs) for physical therapy in the Southeast region, in addition to an active search on the websites of the colleges and on the website of the Ministry of Education. The result showed that, despite being optional, 70% of the institutions offer the dermatofunctional discipline as an option in graduation. There was a lack of knowledge of students about the importance of the dermatofunctional area as a result of few hours of practical and theoretical classes in the discipline in the curriculum, despite the DCNs of Physiotherapy and Resolution no. 362, of May 20, 2009, recognize dermatofunctional physiotherapy as a specialty of the physiotherapist professional. It is concluded that the dermatofunctional discipline has a growing demand in graduation, being included as an optional discipline until new DCNs are developed for graduation in physiotherapy, when it will possibly be included as mandatory for undergraduate.

Keywords:Health Education. Aesthetics. Public Health.

Introdução

Durante algumas décadas, o cuidar do corpo foi visto como uma prática da vaidade ou algo supérfluo (MELLO; SCORTEGAGNA; PICHLER, 2020), porém, na contemporaneidade os estudos apontam que o cuidado com a aparência tem influência tanto na saúde física, quanto social e emocional, pois interfere diretamente na autoestima gerando status de aceitação e/ou rejeição social (SILVA; FILONI; FITZ, 2014; MELLO; SCORTEGAGNA; PICHLER, 2020).

A busca por cirurgia plástica estética tem crescido anualmente. O transtorno dismórfico corporal é uma condição psiquiátrica associada à uma insatisfação com a imagem corporal, que vem impulsionando a busca por procedimentos estéticos. Atualmente, estima-se que 3% de a população em geral experimenta esse transtorno, demandando profissionais capacitados, com visão humanística, bioética, além de conhecimentos técnicos para lidar com este tipo de paciente (GARCIA et al., 2019).

Devido ao domínio que o fisioterapeuta apresenta sobre os equipamentos e técnicas, aliados aos conhecimentos na área de fisiologia, esse profissional vem contribuindo para o tratamento de várias patologias relacionados à aparência física permitindo o reestabelecimento estético aliado ao funcional/fisiológico (SILVA; FILONI; FITZ, 2014). A área dermatofuncional é a especialidade da fisioterapia que atua, principalmente, em patologias relacionadas ao tegumento como disfunções dermatológicas (acne e dermatoses), disfunções da cicatrização (queimadura, queleide, aderências, úlceras, cicatrizes hipertróficas), disfunções estéticas (fibroedemageloide, estrias, lipodistrofia localizada, flacidez tecidual), pós operatório de cirurgia plástica, disfunções vasculares (edema), dentre outros, melhorando a autoestima e a imagem corporal (GUIRRO; GUIRRO, 2010; MILANI; JOÃO; FARAH, 2006.; SILVA; FILONI; FITZ, 2014).

A área dermatofuncional foi reconhecida pelo Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (COFFITO), por meio da Resolução de nº. 362, de 20 de maio de 2009, uma especialidade exclusiva do profissional fisioterapeuta, o que resultou no surgimento de vários cursos de capacitação e aperfeiçoamento dos profissionais envolvidos. As competências e habilidades da área dermatofuncional englobam a dermatologia e estética, oferecendo assistência profissional adequada e específica, atendendo às exigências clínico-cinesiológico-funcionais de indivíduos com alterações nas funções da pele e estruturas relacionadas, mantendo ou recuperando a integridade do tegumento de forma ampla (COFFITO, 2011.; ARAÚJO; CABRAL, 2011; MELO, 2014).

Apesar do reconhecimento da dermatofuncional pelo COFFITO, como especialidade exclusiva do profissional fisioterapeuta, na maioria das vezes faz parte apenas do currículo de Pós-graduação (ARAÚJO; CABRAL, 2011). De acordo com Bertoncetto e Pivetta (2015), existe a necessidade de que as instituições de Educação Superior ofereçam um ensino de qualidade visando atender ao sistema de saúde vigente no Brasil e mudanças que devem ocorrer nas DCNs, buscando formar profissionais com competências e habilidades para atuar em todos os níveis de atenção à saúde. Assim, objetivou-se analisar o perfil da disciplina dermatofuncional dentro do currículo da graduação em fisioterapia na região sudeste brasileira, bem como as DCN do curso de graduação em fisioterapia e o perfil do egresso.

Metodologia

A pesquisa realizada caracteriza-se como uma pesquisa transversal, retrospectiva de caráter documental feita a partir da análise das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) do Curso de Graduação de Fisioterapia, a resolução CNE/CES n. 4, de 19 de fevereiro de 2002.

A avaliação do perfil da disciplina dermatofuncional no curso de graduação em Fisioterapia foi feita a partir da coleta de dados nos sites das Instituições de Ensino Superior (IES) da região sudeste que ofertam graduação em fisioterapia com a presença da disciplina dermatofuncional e pelo site do Ministério da Educação. Os dados coletados tratavam da presença da disciplina dermatofuncional no curso de graduação em fisioterapia nos estados da região sudeste do Brasil, bem como análise das ementas da disciplina dermatofuncional de instituições que continham a ementa disponível de maneira online e com acesso público nos sites das IES. Além disso, foi coletado dados como o caráter público ou privado da instituição, carga horária da disciplina, presença ou não de carga horária prática e caráter obrigatório ou optativo da disciplina.

Os dados referentes a inclusão da dermatofuncional na graduação de fisioterapia foi avaliada qualitativa e quantitativa. Para tanto, foi utilizada estatística descritiva baseada em frequência. As análises quantitativas foram feitas no software Excel 2010.

Resultados

Diretrizes curriculares e perfil do egresso em fisioterapia

As DCNs são utilizadas como modelo geral de orientação para elaboração dos projetos políticos pedagógicos e currículos pelas Instituições de Ensino Superior (IES) do Brasil, apresentando elementos sobre as competências e habilidades dos egressos. A construção das competências nesses currículos, deu-se a partir da inserção de práticas integradas nos estágios curriculares, na vivência na prática à saúde, além da utilização de metodologias inovadoras (COSTA et al. 2018).

Em 2002, através da Resolução nº CNE/CES 4, de 19 de fevereiro de 2002, se deu a implementação das DCNs do curso de graduação em fisioterapia tendo como propósito desenvolver as seguintes competências, através de conhecimentos, habilidades e atitudes: i) Atenção a saúde; ii) Comunicação e liderança; iii) tomada de decisões, administração e gerenciamento; além de iv) educação permanente.

O perfil do egresso em fisioterapia prevê competências como respeitar os princípios éticos, atuar em todos os níveis de atenção à saúde, atuar multiprofissionalmente, interdisciplinarmente e transdisciplinarmente com produtividade na promoção à saúde, na convivência científica, realizar consultas, avaliações elaborar o diagnóstico físico-funcional, emitir laudos pareceres, relatórios, elaboração de trabalhos acadêmicos e científicos, além de conhecer fundamentos históricos, filosóficos e metodológicos da fisioterapia e seus diferentes modelos de intervenção, entre outros (COSTA et al. 2018).

As DCNs para o curso de graduação em fisioterapia orientam a formação há 19 anos, tempo bastante para reafirmar que avanços aconteceram no âmbito técnico, científico, tecnológico pedagógico, conceituais,

epidemiológico, sociodemográfico e legal na profissão (COSTA et al. 2018). Nesse contexto, a necessidade de novas diretrizes se fez imprescindível (BOMBARDELLI; SILIANO; GUERRA, 2017).

Entre 2005 e 2006, aconteceram 27 oficinas para implementação das DCNs em todas as regiões do Brasil (ROCHA, 2014). Em maio de 2009, por meio da Resolução nº 362/2009, o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional reconheceu a fisioterapia dermatofuncional como especialidade de prover, por meio de uma assistência profissional adequada e específica, as exigências clínico-cinesiológico-funcionais dos indivíduos com alterações nas funções da pele e suas estruturas. Em setembro de 2016, o Congresso e o Fórum da Associação Brasileira de Ensino em Fisioterapia (ABENFISIO), trouxeram como tema central a Atenção Integral à saúde, firmando parceria para conduzir o processo de revisão das DCNs (ROCHA, 2014; BORGES, 2016).

Discussões acerca da qualidade da formação oferecida pelos cursos de graduação são necessárias com o objetivo de aprimoramento da matriz curricular para que as instituições de Ensino Superior ofereçam um ensino que possa atender ao sistema de saúde vigente no Brasil (COSTA, 2018). Assim, se faz necessário refletir sobre mudanças que devem ocorrer nas DCNs para a Fisioterapia (BERTONCELLO; PIVETTA, 2015.; JÚNIOR, 2009).

A disciplina dermatofuncional na graduação em fisioterapia

A disciplina dermatofuncional tem tido reconhecimento junto a sociedade, aos demais profissionais e ao meio acadêmico, onde se percebe uma evolução não encontrada em nenhuma das 14 especialidades fisioterapêuticas reconhecida pelo COFFITO (ARAÚJO; CABRAL, 2011; MENDONÇA et al. 2017). A disciplina abrange um leque de possibilidades na área de trabalho e por sua vez não faz parte do hall de disciplinas obrigatórias dentro da graduação em fisioterapia, sendo uma disciplina classificada como optativa (MENDONÇA et al. 2017).

Devido a demanda crescente por profissionais da área, a competência do fisioterapeuta e a falta de profissionais qualificados para esse tipo de trabalho, tende-se a inserir a disciplina dermatofuncional na graduação de fisioterapia (ARAÚJO, CABRAL, 2011). A implementação da dermatofuncional na grade curricular como obrigatória auxiliaria no norteamto das questões da disciplina, dando ao discentes um maior entendimento e capacitação para o seu desenvolvimento futuro (SAMPAIO, 2020). Então, a concepção para se buscar um avanço na qualidade da disciplina, seria a implementação da disciplina dermatofuncional nas DNCs como obrigatória, principalmente, quando se refere à prática na qual o discente acaba se formando sem ter uma base necessária da disciplina (MENDONÇA et al. 2017; GÓES et al. 2017).

A busca realizada sobre a presença da disciplina da dermatofuncional na graduação de fisioterapia, demonstrou que os cursos superiores ainda precisam de adaptações (ARAÚJO; CABRAL, 2011). O crescimento foi grande e o número total de fisioterapeutas registrados no COFFITO em 1995 era de 16.068, em 2000 os dados apontavam para 79.382 profissionais, mostrando um crescimento absoluto de 394% em apenas 10 anos. Por fim é importante ressaltar como limitações do estudo de fisioterapeutas cadastrados no COFFITO até novembro de 2011 foi identificado o total de 154.563 profissionais e esses dados foram atualizados pelo COFFITO em setembro de 2015. Os cursos de fisioterapia estão fortemente ligados às

instituições formadoras predominantemente privadas e concentradas na região sudeste. (Conselho de Fisioterapia e Terapeuta Ocupacional, 2011).

As representações são proporcionais ao total de fisioterapeuta de cada Conselho, refletindo as grandes diferenças existentes: a maioria estão concentradas nos estados de São Paulo com (74,28%) referindo ao Conselho de Fisioterapia como Crefito-3, Rio de Janeiro (84, 21%) como Crefito-2, Espírito Santo (75%) o Crefito-15, e Minas Gérias (65,63%) o Crefito-4, todos da região Sudeste (GÓES et al. 2017).

A maioria das IES é ativa e os cursos são oferecidos em várias composições de turnos diferentes entre manhã, tarde e noite. Apenas 20% das Instituições de Ensino Superior oferecem cursos integral (GÓES et al. 2017). Referente à presença da fisioterapia dermatofuncional na grade curricular do curso de Fisioterapia, conforme apresentado no quadro 1, observa-se que 73% das Instituições oferecem essa disciplina, apesar de não ser obrigatória.

Tabela 1 Presença da disciplina Dermatofuncional na grade curricular do curso de Fisioterapia das IES da região sudeste do Brasil,2021.

Presença da Dermatofuncional

	SIM	NÃO	TOTAL
ES	3	1	4
MG	21	11	32
RJ	16	3	19
SP	26	9	35

Fonte: As autoras

Podemos observar também, que as instituições privadas que oferecem o curso de fisioterapia prevalecem em toda região sudeste, sendo das 90 unidades, 71 privadas e 19 públicas (GÓES et al. 2017)

As redes privadas são as que mais oferecem, na grade curricular de fisioterapia, a disciplina dermatofuncional (Tabela 2), especialmente as faculdades abertas entre 2000 e 2015. A maior oferta dos cursos de fisioterapia dermatofuncional concentra-sena região de São Paulo no setor privado.

Tabela 2 – Comparação da presença da disciplina Dermatofuncional na grade curricular do curso de Fisioterapia entre as IES privadas e particulares da região sudeste do Brasil, 2021.

Presença da Dermatofuncional

	PRIVADA	PÚBLICA	TOTAL

ES	2	1	3
MG	16	5	21
RJ	15	1	16
SP	21	5	26

Fonte: as autoras

A discrepância no número de instituições privadas e públicas encontrada no presente estudo pode ser confirmada no estudo de Cunha (2004), que relata a dificuldade no desenvolvimento das Instituições de Ensino Superior Federal devido à restrição de recursos para o financiamento e investimento.

A Resolução CNE/CES n. 4/2009, estabelece que a carga mínima para os cursos de Fisioterapia é 4000 horas e o mínimo para completar o curso é de cinco anos. Com o apoio da legislação, os limites de realização dos cursos são fixados com base no tempo de horas. Cursos de três a quatro anos podem corresponder a uma carga horária entre 2400 e 4000 horas, e cursos em tempo integral com duração de seis anos são equivalentes a 7200 horas.

É importante destacar algumas ementas dentro da grade curricular da fisioterapia disponibilizando a identificação da disciplina fisioterapia dermatofuncional em algumas IES, o que nos leva a entender a carência dessa disciplina específica. Foram pesquisados nos sites das IES que ofereciam a disciplina dermatofuncional, se ela era oferecida de forma optativa ou obrigatória, informações sobre sua carga horária teórica e prática, além do conteúdo presente na ementa. Apenas 7 instituições continham todas as informações na página da IES, e os resultados da busca encontram-se no quadro 2.

Quadro 2. Perfil da disciplina dermatofuncional entre as Instituições de Ensino superior (IES) do sudeste do Brasil 2021

IES	Disciplina Optativa/ Obrigatória	Carga horária teórica	Carga horáriaprática	Descrição da Ementa da Disciplina
UNITRI – CENTRO UNIVERSITÁRIO DO TRIÂNGULO (MG)	obrigatória	80 horas	–	Representação social, psicológica e cultural da juventude, da beleza e do corpo. Anatomia, histologia e fisiologia dos tecidos: epitelial e conjuntivo, alterações cutâneas por agentes lesivos, análise dos recursos e métodos fisioterapêuticos em estética, avaliação e intervenção fisioterapêutica. Pós-operatório de cirurgia plástica estética e reparadora, obesidade, estrias, flacidez, envelhecimento e rugas. Acne vulgar.

				Úlceras. Queimadura. Hanseníase. Vitiligo
UFU – UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA (MG)	obrigatória	45 horas	30 horas	Esta disciplina tem por finalidade estudar as principais doenças na área de dermatologia e estética, bem como a intervenção fisioterapêutica: avaliação, diagnóstico e tratamento. Aborda a atuação do fisioterapeuta no pré e pós-operatório de cirurgias plásticas estéticas e reparadoras e o trabalho em equipe multi e interdisciplinar.
UNICERP – CENTRO UNIVERSITÁRIO DO CERRADO PATROCÍNIO (MG)	obrigatória	80 horas	–	A disciplina busca o estudo de revisão de citologia e histologia, fisiologia endócrina, diferentes fontes de energia. Introdução á dermatología e angiologia; estudo de cosmetologia aplicada à dermatofuncional. Avaliação fisioterapêutica em dermatofuncional. Abordagem terapêutica em dermatofuncional incluído técnicas como: massagem, termoterapia, eletroterapia, atividade física. Aspecto clínico e atuação nas diferentes alterações estéticas, incluindo corporal e facial: envelhecimento, obesidade, flacidez, estrias, queloides, queimaduras, acne, pré e pós cirurgia plástica.
UFES – UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO CAMOUS GOIABEIRAS (ES)	obrigatória	30 horas	15 horas	Estudo anatomofisiológico do tecido epitelial e conjuntivo. Principais disfunções dermatológicas que acometem a estética e função (envelhecimento cutâneo; estrias; fibro edema gelóide; altrações cicatriciais). Tratamento fisioterapêuticos no pré e pós-operatório da cirurgia plástica e reparadora. Queimados e fisioterapia dermatofuncional. Empregos de processos físicos e químicos em dermatologia. Métodos de avaliação e diagnóstico das disfunções que acometem o tecido subcutâneo: sinais e

				sintomas. Tratamento fisioterapêutico baseado em evidências nas disfunções dermato-funcionais.
FACULDADE DA ALTA PAULISTA (FADAP) (SP)	obrigatória	60 horas	20 horas	anatomia e fisiologia do sistema tegumentar, suas disfunções, fisiopatologia e abordagem terapêutica. Conceitos e benefícios e utilização do peeling. Definição e forma existentes de tratamento da obesidade, anatomia e fisiologia do sistema linfático, conceitos, benefícios e utilização da drenagem linfática manual, cosmetologia aplicada à fisioterapia dermatofuncional, definição e tratamento fisioterapêutico em estrias, flacidez cutânea e hidrolipodistrofia ginóide, Conscientização quanto á higiene , vestimenta e ambiente de trabalho , principais distúrbios estéticos e abordagens fisioterapêuticas, além dos recursos terapêuticos aplicados a fisioterapia dermatofuncional, fisioterapia em cirurgia plástica e reparadora , pré e pós operatório , fisioterapia em queimados e métodos de avaliação em dermatofuncional.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS (UNIFAL) (MG)	optativa	60 horas	-	Introdução à fisioterapia dermatofuncional, mecanismos fisiológicos e fisiopatológicos dos distúrbios cutâneos, endócrinos, metabólicos e linfáticos. Recursos fisioterapêuticos para o tratamento e prevenção nas alterações dermofuncionais.
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI (UFVJM) (MG)	optativa	45 horas	-	Conhecimento relevante de anatomia, fisiologia, patologia e das técnicas terapêuticas como eletroterapia, técnicas manuais, cinesioterapia, cosmetologia, tratar efetivamente diversas patologias clínicas e estéticas na área de dermatofuncional. Essa

				ementa proporciona uma abordagem direcionada à forma precisa de tratamento, potencializando e assegurando resultados efetivos sem causar riscos à saúde
--	--	--	--	---

A carga horária total da disciplina dermatofuncional varia entre 30 a 80 horas. Sendo que cerca de 20 a 40% da carga, tem estado alocada em carga horária prática. Porém nem toda IES oferece carga horária prática. Por tratar-se de uma disciplina que abarca métodos e equipamentos de cunho prático observa-se que o ensino alocado em carga horária prática seria favorável a sedimentação do aprendizado pelos alunos, bem como um treinamento para o egresso desenvolver habilidades e competências específicas da dermatofuncional (ARAÚJO; CABRAL, 2011; SAMPAIO, 2020).

A disciplina dermatofuncional tem tido um reconhecimento junto à sociedade, aos demais profissionais e ao meio acadêmico, a partir da qual se percebe uma evolução não encontrada em nenhuma das 14 especialidades fisioterapêuticas reconhecida pelo COFFITO (MENDONÇA et al. 2017). A disciplina abrange um leque de possibilidades na área de trabalho e, por sua vez, não faz parte do hall de disciplinas obrigatórias dentro da graduação em fisioterapia, sendo uma disciplina classificada como optativa (SAMPAIO, 2020). Devido à crescente demanda por profissionais da área e a competência do fisioterapeuta, além da falta de profissionais qualificados para esse tipo de trabalho, cada dia mais tende-se a inserir a disciplina dermatofuncional na graduação da fisioterapia (ARAÚJO; CABRAL, 2011).

Considerações finais

Os resultados do presente estudo demonstram a necessidade de atualizações no currículo dos cursos de graduação em Fisioterapia, para que possam atender às novas necessidades do sistema de saúde do Brasil. A legislação brasileira aponta as competências e habilidades a serem desenvolvidas no egresso de cursos de fisioterapia e, por isso, cabe às instituições de educação superior adaptarem seus currículos para atender o que elenca a legislação. Tais habilidades estão em transformação buscando o desenvolvimento de características psicossociais e socioafetivas, além do conhecimento técnico.

A oferta da disciplina dermatofuncional vem crescendo, principalmente na rede privada, e são distribuídas em todo país, tendo um maior índice de propagação na região sudeste, concentradas nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo.

Nesse sentido, a concepção para se buscar um avanço na qualidade da disciplina seria a implementação da disciplina dermatofuncional nas DCNs sendo obrigatória, principalmente, quando se refere à carga horária prática, pois a demanda por profissionais se faz principalmente na esfera prática.

Referências

ALMEIDA, Ana Lúcia de Jesus; GUIMARÃES, Raul Borges. O lugar social do fisioterapeuta brasileiro. **Fisiot. Pesqui.**, v. 16, n. 1, mar. 2009. Disponível em: <https://www.scielo.br/jj/fp/a/btm7cdjktQSKxyVgrvSwdJC/?lang=pt>.

ARAÚJO, Ana Paula Serra de; CABRAL, Maristela Lopes. Fisioterapia dermatofuncional: um perfil dos cursos de pós-graduação do estado do Paraná. In: Encontro Internacional de Produção Científica, 2011. **Anais Eletrônicos**, Paraná: Centro Universitário de Maringá, 2011. p. 1-2. Disponível em: [http://www.cesumar.br/prppge/pesquisa/epcc2011/anais/ana_paula_serra_araujo%20\(1\).pdf](http://www.cesumar.br/prppge/pesquisa/epcc2011/anais/ana_paula_serra_araujo%20(1).pdf). Acesso em: 14 fev. 2021.

BERTONCELLO, Denirval; PIVETTA, Hedioneia Maria Foletto. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Graduação em Fisioterapia: Reflexões Necessárias. **Cad Edu Saude e Fis**, v. 2, n. 4, 2015. Disponível em: <http://revista.redeunida.org.br>. Acesso em: 14 fev. 2021.

BOMBARDELLI, Cleber Luis; SILIANO, Moura Reina; GUERRA, Zaqueline Fernandes. **Rev. Cient. CIF Brasil**, v. 9, n. 9, p. 01-12, 2017. Disponível em: <http://www.revistacifbrasil.com.br/ojs/index.php/CIFBrasil/issue/viewFile/Nona%20edi%C3%A7%C3%A3o/20>.

CONSELHO FEDERAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL. Perguntas mais frequentes: quantitativo de profissionais [publicação online]. 2011

Disponível em: www.coffito.gov.br

BORGES, Kamylla Pereira. **A Fomaração do Fisioterapeuta na perspectiva das diretrizes curriculares nacionais e das competências no âmbito da promoção da saúde**. 179f. 2016. Tese (Doutorado em Psicologia Clínica e Cultura) – Universidade de Brasília, Brasília, DF, 2016. Disponível em: <https://repositorio.unb.br>. Acesso em: 14 fev. 2021.

BRASIL. Lei nº 13.643, de 2018. Regulamenta as profissões de Esteticista, que compreende o Esteticista e Cosmetólogo, e de Técnico em Estética. **Diário Oficial da União**, Poder Executivo, Brasília, DF, 3 abr. 2018. Seção 1, p.1. Disponível em: <https://legislação.presidencia.gov.br>. Acesso em: 15 fev. 2021.

BRASIL. Ministério da Educação. Resolução CNE/C nº 116, de 2014. Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Medicina. **Diário da União**, Brasília, 23 jun. 2014. Seção 1, p. 8-11. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=15514-pces116-14&category_slug=abril-2014-pdf&Itemid=30192. Acesso em: 15 fev. 2021.

Conselho Nacional de Educação. Resolução nº CNE/CES 4, de 2002. Institui Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Fisioterapia. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 4 mar. 2002. Seção 1, p. 1. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CES042002.pdf>. Acesso em: 03 ago. 2019. Acesso em: 14 fev. 2021.

Conselho de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (COFFITO). Resolução COFFITO nº. 362, de 2009. Reconhece a Fisioterapia Dermatofuncional como especialidade do profissional Fisioterapeuta e dá outras providências. **Diário da União**, Brasília, DF, 20 mai. 2009. Seção 1, p. 41-42. Disponível em: <https://www.coffito.gov.br/nsite/?p=3157>. Acesso em: 14 fev. 2021.

Conselho de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (COFFITO). **Resolução nº. 394, de 2011**. Brasília, DF, 03 ago. 2011. Disponível em: <https://www.coffito.gov.br/nsite/?p=1622>. Acesso em: 14 fev. 2021.

Conselho de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (COFFITO). Resolução nº 387, de 2011. Fixa e estabelece os parâmetros assistenciais fisioterapêuticos nas diversas modalidades pelo fisioterapeuta e dá outras providências. **Diário da União**, Brasília, DF, 8 jun. 2011. Seção 1, p. 164. Disponível em: <https://www.coffito.gov.br/nsite/?p=3150>. Acesso em: 14 fev. 2021.

COSTA, Dayane Aparecida Silva. et al. Diretrizes curriculares nacionais das profissões da saúde 2001-2014: Análise à luz das teorias de desenvolvimento curricular. **Interface** (Botucatu, Online), v. 22, n. 67, p. 1183-1195, out./dez, 2018. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-975788>. Acesso em: 16 mai. 2021.

CUNHA, Luiz Antônio. Desenvolvimento desigual e combinado no Ensino Superior: Estado e mercado. **Educ Soc.**, v. 25, n. 88, p. 795-817, out. 2004. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/es/a/g5KbJp9RCcHCtXnQhHJwvJN/abstract/?lang=pt>. Acesso em: 16 mai. 2021.

GARCIA CP, Bittencourt GF, Eli GD, Da Silva FC, Ely JB, High Prevalence of Dysmorphic Disorder in Patients Eligible for Aesthetic Plastic Surgery, *Journal of Plastic, Reconstructive & Aesthetic Surgery* (2019), doi: <https://doi.org/10.1016/j.bjps.2019.11.051>

GÓES, Angela Baroni de. et al. Panorama dos cursos de Graduação em fisioterapia no Brasil: Realidade Atual. **Fisioter. Mov.**, v. 30, n. 4, p. 662-669, out./dez, 2017. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/fm/a/cPXwKVY9YQ85FXWQGdTB6yH/?format=pdf&lang=en>. Acesso em: 03 mar. 2021.

GUIRRO, Elaine; GUIRRO, Rinaldo. **Fisioterapia Dermatofuncional: fundamentos, recursos, patologias**. Barueri: Manole, 2003.

JÚNIOR, José Patrício Bispo. Formação em fisioterapia no Brasil: Reflexões sobre a expansão do ensino e os modelos de formação. **Hist. Cienc. Saúde**, Manguinhos, v. 16, n. 3, set. 2009. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/hcsm/a/vCjL7LBTWG8DJ6ZqG3HwGCj/?lang=pt>. Acesso em: 03 ago. 2021.

MELLO, Márcia de; SCORTEGAGNA, Helenice de Moura; PICHLER, Nadir Antonio. **Rev. bras. geriatr. gerontol.**, v. 23, n. 2, p. dez./ago, 2020. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbagg/a/YXcRSYSHgpfvryt7nPyZMHD/?lang=pt#>. Acesso em: 02 fev. 2021.

MENDONÇA, Adriana Clemente. et al. **Fisioterapia Dermatofuncional: prática científica, uso ilegal dos recursos próprios da categoria e estratégias de valorização**. Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 4ª região, 2017. Disponível em: <http://crefito4.org.br/site/wp-content/uploads/2017/04/Artigo-Fisioterapia-Dermatofuncional.pdf>. Acesso em: 16 mar. 2021.

MILANI, Giovana Barbosa; JOÃO, Sílvia Maria Amado; FARAH, Estela Adriana. Fundamentos da Fisioterapia dermatofuncional: revisão de literatura. **Fisioter. Pesqui.** v. 13, n. 1, p. 37-43, 2006. Disponível em: <http://www.periodicos.usp.br/fpusp/article/view/76159/79904>. Acesso em: 18 mar. 2019.

ROCHA, Vera Maria da. Aprendendo a aprender – Fazeres da ABENFISIO no processo de formação do fisioterapeuta. **Cad. Educ. Saúde Fisioter.**, v. 1, n. 1, p. 1-56, 2014. Disponível em:

<http://revista.redeunida.org.br/ojs/index.php/cadernos-educacao-saude-fisioter/article/view/2358-8306.v1n1.2014.p002/0>. Acesso em: 03 ago. 2021.

SAMPAIO, Danielle Dorand Amorim. **Avaliação da formação acadêmica na perspectiva dos egressos de fisioterapia**. Dissertação (Mestre em Políticas Públicas, Gestão e Avaliação de Educação Superior) – Universidade Federal da Paraíba, Paraíba, 2020. Disponível em: <https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/19938>. Acesso em: 03 ago. 2021.

SILVA, Jane Guiname Mota; FILONI, Eduardo; FITZ, Fátima Fani. Physical therapy in the treatment of body aesthetics dysfunctions – literature review. **Man. Ther., Posturology Rehabil. J.**, p. 1-11, sept. 2014. Disponível em: <https://mtprehabjournal.com/revista/article/view/1169>. Acesso em: 14 fev. 2021.

[← Post anterior](#)

Deixe um comentário

Conectado como [Revista Fisio&terapia](#). [Sair?](#) Campos obrigatórios são marcados com *

Digite aqui...

Publicar comentário »

Fisio&terapia

É uma Revista Científica Eletrônica de Fisioterapia, Indexada de Alto Impacto e Qualis "B".

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clcando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 45.773.558/0001-48

SITE: revistafisioeterapia.com.br

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2022

R. José Linhares, 134 - Leblon - Rio de Janeiro - RJ CEP: 22430-220

